

сілля сформувалася група віруючих з “бувш. манахів та деяких прихильників селян” (до 23 осіб), які прохали про передачу їм Успенської церкви. Звичайно, їм було відмовлено¹.

Невдовзі, 24 травня 1927 р. Окружна комісія з охорони пам’яток культури й природи вимушена була дати принципову згоду на використання самого Виноградського монастиря і його території під лєпрозорій для хворих проказою².

У 1928 р. релігійна громада с. Валява ще спробувала клопотатися про передачу ікони Христа з монастирської церкви, але Президія Шевченківської Окркомісії з охорони пам’ятників повідомила, що ікона на обліку і під охороною як “пам’ятник старовини” і тому розв’язати це питання на користь релігійної громади може лише Політвідділ культів Адмінвідділу Шевченківського Окружного Виконавчого Комітету, якому й належить остаточне рішення³.

Як видно, селяни з навколишніх сіл у 1920-х рр. намагалися врятувати якщо не сам монастир, то хоча б щось – дзвони чи ікону. Зв’язок між ними та монастирем був ще досить стійким. Але ненадовго...

Львова О. Л.

Кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України

ІДЕЯ БОГА У РОЗУМІННІ ПРАВА

Розуміння права завжди спиралося на загальне світорозуміння, уявлення про закономірності існування природи і суспільства. Ідея природного права, яка тривалий час розвивалася у формі абсолютного природного права, ґрунтувалася на переконанні в існуванні незмінних і загальних законів світового життя і людських відносин. Вважали, що кожна жива істота має природні властивості, які неминуче виявляються у її поведінці, а природний закон – незмінна й універсальна етична або правова норма людської поведінки.

Теорія природного права містить у собі декілька варіантів її розуміння. Один із них характеризують як теологічний, де основною засадою вважають “божий порядок” або “воля Бога”. Тобто, існує “вічний порядок, закон”, встановлений Богом, і справа законодавця у разі встановлення правової норми або прийняття конкретного рішення не відхилитися від цих основоположних норм і принципів⁴. Авторитетним джерелом зосередження такого Божого порядку визнано Священне Писання.

Біблія стала найбільш впливовою книгою в історії людства, і в іудаїзмі, і в християнстві її вважають одним із своїх найважливіших релігійних текстів. Її ідеї лягли в основу всієї західної цивілізації, у Торі, яку називають Письмовим Законом, навіть закладено засади для розвитку ідеї конституціоналізму⁵.

Древнє законодавство Мойсея і славнозвісні Десять Заповідей, авторитет яких визнано у всьому світі, нам так необхідні сьогодні в умовах, коли світ розкладається від егоїзму, жорстокості, розпусти, корупції тощо, що призводить до широких проявів правового нігілізму і до насильства. Саме тому актуальним є дослідження загальних старозавітних витоків права (заповіт, Декалог) і їх відображення в сучасному законодавстві України.

Цим проблемам, зокрема і питанням природного права і праворозуміння в цілому, основоположним правам людини, впливу релігії на право, мораль і справедливість та ін., в юридичній і філософській літературі присвячено праці С. Алексєєва, М. Андріанова, В. Бабкіна, Г. Бермана, Г. Бернацького, І. Ісаєва, Н. Козюбри, С. Лисенкова, С. Максимова, В. Нерсесянц, Ю. Оборотова, Р. Папаяна, П. Рабіновича, С. Сливки та ін.

¹ Держархів Черкаської обл., ф. Р-375, оп. 1, спр. 72, арк. 348, 349.

² Держархів Черкаської обл., ф. Р-131, оп. 1, спр. 32, арк. 63в.

³ Держархів Черкаської обл., ф. Р-131, оп. 1, спр. 36, арк. 98-98зв.

⁴ *Богінич О. Л.* Природно-правові та державно-правові засади правової системи України // Вступ до теорії правових систем : Монографія / За заг. ред. О. В. Зайчука, Н. М. Оніщенко. К. : Юрид. думка, 2006. С. 322.

⁵ *Лук’янов Д.* Релігійні правові системи в сучасному світі: монографія. Харків : Право, 2015. С. 193.

Водночас існує нагальна потреба подальших наукових пошуків у напрямку пізнання сутності і природи права, розуміння його витоків і ролі християнства в його становленні і вдосконаленні, що має стати на захист правових законів в Україні.

Говорячи про витoki права, слід згадати стародавній Ізраїль, де моральна поведінка людей завжди відображала їхні уявлення про Бога¹. Їхні суспільні відносини спочатку регулювалися завдяки Заповіту. Слово “заповіт” (або “союз”) спершу було юридичним терміном. Союзи регулювали відносини між племенами і царствами. Але Мойсеїв Заповіт увібрав у себе новий сенс: він говорив про створення нового народу, в основу життя якого покладено Заповіт з Богом. Мойсеєва форма Заповіту була подібна формі, характерній для стародавніх східних народів тієї епохи. Згідно з Хетськими документами, володар, укладаючи договір з васалом, слідував такій схемі: 1) історичний пролог; 2) умови договору; 3) благословення і прокляття².

Отже, Бог постає як Єдиний, вищий Законодавець і Суддя, даючи закон через Мойсея.

Глава 28 книги Повторення Закону містить найбільш повний перелік благословень і проклять, які охоплюють усі сфери життя – духовну і фізичну, сімейну та соціальну, господарську та військову, державну і особисту. В окремих своїх постановках Синайське законодавство розпадається на закони релігійні, закони моральні і закони цивільні³.

Найдосконалішим моральним законом став Декалог – Десять Заповідей. Софрон Мудрий пише, що Десять Заповідей заклали фундамент віри і моралі людства на вічні часи⁴.

Принципи, викладені в Десяти Заповідях, можна застосовувати до всіх обставин людського життя⁵. Це стосується й сучасності. У Декалозі прихована ідейна, ціннісно-правова основа багатьох національних законодавств. Наприклад, у преамбулі Конституції України 1996 р проголошено, що Верховна Рада України приймає Конституцію, усвідомлюючи відповідальність перед Богом і власною совістю.

Фундаментальне значення Декалогу для сучасного права аналізує вчений-правознавець Р. Папаян. Заповідь “не вбивай” – забезпечує загальне право на життя; “не створюй собі кумира” – це забезпечення загальної волі; “не свідчи неправдиво” є забезпеченням права на істину, правду, отримання достовірної інформації; “не чини перелюбу” – забезпечення права на сім’ю; “шість днів працюй, а день сьомий не роби нічого” – забезпечує права на працю і відпочинок; “не вкради” – право на власність”. Вчений усі ці заборони заповідей називає гарантією спільності природного права, а та організація суспільства, яку можна спостерігати протягом біблійних історичних подій, є механізм реальної дії комплексу прав, якими спочатку була наділена людина⁶.

На сучасному етапі необхідність створення механізму забезпечення цих прав вимагає письмової їх фіксації, і в такому плані заповіді стали основою багатьох національних законодавств.

У законодавстві України біблійні принципи, які в науці часом співвідносять із моральними нормами, втілюють у приписах нормативно-правових актів. Так, інститут шлюбу і сім’ї з давніх часів вважають інститутом, встановленим самим Богом. Сімейний кодекс України (далі по тексту – СК) з біблійної перспективи визначає розуміння шлюбу: це союз жінки та чоловіка (ст. 21). Ст. 1 СК говорить, що сім’я будується на почутті взаємної любові, поваги, взаємодопомоги.

Норми сімейного законодавства визначають також обов’язок дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків. Регулюють питання сімейного виховання, духовного та фізичного розвитку. У цьому разі очевидними є дія заповіді про шанування батьків, а також біблійних принципів про виховання дітей – “настав юнака на початку шляху його: він не ухилиться від нього аж до старості” (Книга Проповістей 22:6).

Норми моралі можна помітити у трудовому законодавстві, що стосується особливості праці неповнолітніх, інвалідів, жінок, а також аморальної поведінки працівника. Не є винятком сфера кримінального права, в якій особливо чітко відображено заповіді “не вбивай”, “не вкради”, “не свідчи неправдиво”.

Із тих давніх часів ці принципи, за своєю суттю, залишилися незмінними. Чого, однак, не можна сказати про систему покарань, яка зазнала суттєвих змін у сучасних цивілізованих

¹ Райт К. Око за око. Етика Ветхого Завета. Черкасы : Коллоквиум, 2010. С. 19.

² Мень А. Исагогика. М. : Наука, 2000. С. 211-212.

³ Лопухин А. П. Библийская история Ветхого Завета. К. : Изд-во им. Льва папы Римского, 2004. С. 279-281.

⁴ Софрон Мудрий. Коментар до Десяти Божих Заповідей. Івано-Франківськ : Вид-во Теологічної Академії, 2001. С. 3-5.

⁵ Уайт Е. Патріархи і пророки / пер. з англ. К. : Джерело життя, 2000. С. 279.

⁶ Папаян Р. А. Християнские корни современного права. М. : Норма, 2002. С. 177-178.

держав, адже в тій культурі міра покарань за порушення закону відповідала характеру і деяким вкоріненим традиціям цих людей¹.

Тож Декалог у багатьох країнах світу вважають відправною точкою сучасного законодавства та конституційних принципів, він доводить свою дієвість та значущість. Зокрема, сучасні українські і зарубіжні вчені, досліджуючи вплив Реформації на законодавство європейських країн, обґрунтовують висновки про те, що ті, хто керується вченням Біблії, мають високу повагу до влади і правових інститутів, створених у рамках правової держави. Однією із п'яти основних тез Реформації 1517 р. була теза “Solo Scriptura” (лат. “Тільки Писання”), тобто вчення про те, що Біблія є найвищим авторитетом у всіх питаннях доктрин і віри. Тому не дивно, що християни мають більш високий рівень довіри до правової системи і меншою мірою бажають порушувати закони або бути толерантними до корупції².

Отже, християнство не тільки як віра, а й як ціннісно-нормативна система з наявними в ній біблійними приписами та церковними канонами (у науковій юридичній літературі їх називають релігійними або канонічними нормами), визначає також юридичну поведінку людей, оцінюючи його з позиції відповідності нормам християнської моралі.

Фома Аквінський писав, що всі закони зібрано в піраміду за загальним правилом субординації. На верхівці піраміди – вічний закон, який втілює Божественну волю і складається з універсальних вічних незмінних норм і загальних принципів, які керують Всесвітом. Вічний закон є у Бога і тотожний Йому. Від нього виходять усі інші закони і найперше природний закон, який є відображенням вічного закону в свідомості людини. Потім у піраміді слідує людський закон, норми якого можуть змінюватися за змістом у різних народів і в різних країнах³.

У теоцентричному вченні Аквіанта окреслено відповідну ієрархію законів: “вічний закон”, “природний закон” та “людський закон”. “Природний закон”, зокрема, є ніщо інше, як зовнішній прояв вічного, божественного закону, який так само протиставлено недосконалому людському закону⁴.

Конфуцій стверджував: “Якщо люди управляються за правовими нормами і дисциплінуються покаранням, то вони будуть безсором’язливо шукати шляхів, щоб обійти й те, й інше. Якщо ж вони будуть управлятися добродієністю і дисциплінуватися традиціями, то вони пізнають сором і будуть вести себе по-справедливому”⁵.

Практика управління демократичних держав доводить, що законодавство в таких суспільствах спрямовано на заохочення віри людини у святість права. Країни, чиє право висуває вимогу слухняності, апелюючи до віри в їх істину і справедливість, переживають суспільну користь. Право – це завжди активний, живий процес життєдіяльності, і як таке воно включає у себе цілісне буття людини, як її матеріальний, раціональний аспект, так і ірраціональний, зокрема мрії, пристрасті, духовні інтереси людини тощо⁶.

Так, сучасна юридична наука, аналізуючи ідеї природно-правової доктрини і юридичні документи, в яких вона знайшла своє відображення (Загальна декларація прав людини 1948 р., Європейська соціальна хартія 1961 р. та ін.), цілком справедливо сформулювала ті витоки, що склали сучасний статус людини, характер держави, її взаємовідносини з людиною та інші цінності, які на сьогодні визнає більшість країн світу, зокрема й Україна. Тож християнство дало людству заповіді неминущого значення, які відіграють роль суспільного ідеалу⁷.

Критерії, засновані на християнському світогляді, виступають як історично виправдані цінності, успадковані протягом тисячоліть. Ці цінності, як природні, повинні покладатися в основу прав людини. Православна церква висловила власну концепцію щодо цього в своєму вченні про честь, свободу і права людини: “Недоліками інституту прав людини в державі є та

¹ Букреев В. И., Римская И. Н. Этика права. М. : Юрайт, 1998. С. 40.

² Львова О., Нагі П., Уілкінсон Л., Шеремета Р. Вплив Реформації на правову систему Західної Європи // Реформація: усіх Європи і шанс для України / за ред. О. Романенко, Р. Шеремети. К. : Саміт-Книга, 2017. С. 35-48.

³ Бернацкий Г. Г. Е. Н. Трубецкой: естественное право и религия. СПб : Изд-во СЗАГС, 1999. С. 73.

⁴ Оль П. А. Правопонимание: от плюрализма к двуединству : Монография. Изд-во Р. Асланова “Юридический центр “Пресс”, 2005. С. 72-73.

⁵ Саидов А. Х. Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности). М. : Юрист, 2000. С. 329.

⁶ Селіванов В. Раціональне та ірраціональне в пізнанні правової дійсності // Вісник Академії правових наук України. № 2 (33)–№ 3 (34). Харків : Право, 2003. С. 78.

⁷ Мануйлова Д. Е. Церковь как социальный институт. М. : Знание, 1978. С. 30.

обставина, що чим більше цей інститут розвивається, тим менше законодавець враховує моральний вимір життя і свободу від гріха. ...У сучасній концепції прав людини моральна основа людської особистості є мінімальною, і мало хто пам'ятає, що права нероздільно пов'язані з обов'язками і відповідальністю”¹.

З огляду на вказане, сучасна юриспруденція у своїй доктринальній основі повинна виходити з ідеї природного права, що походить від ідеї Бога, який є джерелом прав людини і правопорядку. Цю ідею, зокрема, покладено у зміст конституційного принципу верховенства права в Україні. Хоча у Священному Писанні немає такого терміна, як “природне право”, проте відображена цим словосполученням реальність є чітко визначеною. Природні закони досить багатогранні і стосуються усіх проявів людської життєдіяльності. Тобто, Божественні закони дають можливість формувати людські юридичні приписи, застерігаючи від порушення норм природного права.

Перепелиця А. І.

Молодший науковий співробітник
Національний історико-культурний заповідник “Чигирин”

НОВИЙ СОБОР В ЧИГИРИНІ
(друга половина XIX – початок XXI ст.)

Історична пам'ять кожного храму віддзеркалює події, які відбувалися в певний час в Україні і в даній місцевості зокрема. Чигиринщина багата не тільки непересічною минувиною, визначними постатями, а також історичною долею своїх сакральних споруд.

Після третього поділу Польщі в 1795 р. Чигирин увійшов до складу Російської імперії. В 1797 р. колишня гетьманська столиця стає заштатним повітовим містом Київської губернії. Для розвитку і піднесення економіки новоствореного повіту в Чигирині влаштовуються ярмарки, які відіграють значну роль в зростанні благоустрою повітового центру. В кінці XVIII ст. – на початку XIX ст. Чигирин прикрашали дерев'яні парафіяльна Успенська (1716) та соборна Хрестовоздвиженська (1745) церкви, а також архітектурний комплекс Чигиринського Свято-Троїцького монастиря (1542).

У другій половині 1820-х рр. архітектор В. І. Гесте розпочав перепланування міста. 1829 р. його було розділено на 53 квартали². В місті створено дві соборні площі та одна торгово-адміністративна, які з'єднувалися між собою “длинной ровной улицей”³. Нині соборні площі – територія біля СШ № 2 та квартал парку імені Шевченка. Торгово-адміністративна площа – територія відбудованих споруд повітової управи початку XIX ст., т.зв. “Присутствених місць”, де з 1995 р. розмістилися музей Б. Хмельницького та адміністрація НІКЗ “Чигирин”. План В. І. Гесте виявився неповним, оскільки він відображав забудову тільки правобережної частини міста. У 1840 р. розпочалася робота над планом, який охоплював правий і лівий берег Тясмина. 1844 р. проект плану підписав імператор Російської імперії Микола I, але тільки 10 грудня 1965 р. одна з його копій була виготовлена у креслярській особливій канцелярії Головного керівника шляхів сполучень й публічних будівель. На плані 1844 р. була зображена тільки церква Успіня Пресвятої Богородиці. Але на центральній вулиці Чигирини вже височів Хрестовоздвиженський соборний храм, зведений у 1823 р. Можливо, новостворений план висвітлював тільки забудову лівого берега Чигирини, а правий залишався незмінним, тобто за основу був взятий план В. Гесте. Та й план 1844 р. також передбачав будівництво на двох міських площах кам'яних церков⁴.

¹ *Цебенко С.* Права людини та християнські цінності // 36-к наук. праць Львів. держ. ін-ту новітніх технологій та управління ім. В. Чорновола. Серія “Юридичні науки” / за ред. О. І. Сушинського. Львів, 2010. Вип. 4. С. 67-70.

² *Логвин Г.* Чигирин-Суботів. К., 1954. С. 20.

³ *Вечерський В. В., Косенко С. В., Ленченко В. А., Логвин Н. Г.* Историко-архитектурные предпроектные исследования к опорным планам городов УРСР. Научные рекомендации к опорному плану г. Чигирин Черкасской области. К., 1987. С. 21-28.

⁴ *Самко О., Толкушин О.* Плани і карти міста Чигирини // Чигирин: історія і сьогодення. Черкаси : Вертикаль, 2016. С. 47-49.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластична реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербацького як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джєк Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019